

المجلة الدولية في:

العمارة والهندسة والتكنولوجيا

DOI: 10.21625/baheth.v2i1.415

[إعادة تأهيل المباني القائمة لزيادة كفاءة الطاقة وتعزيز الاستدامة] دراسة حالة للمباني التعليمية (الجامعات)

[كريستين عزت دانيال بشاي]¹

مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية - المعهد العالي للهندسة بالشروق

k.ezzat@sha.edu.eg - christineezzatz@rocketmail.com

الملخص

تزامنا مع الخطر المتزايد والتأثيرات السلبية للبيئة العمرانية المشييدة نحو البيئة، واستنزاف مواردها الطبيعية وارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء، فإن التحدي الأساسي الذي يواجه القطاعات العمرانية هو إنتاج مبان عمرانية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه وذات استخدام أمثل للموارد ومواد البناء الطبيعية.

تعتبر مؤسسات التعليم العالي والجامعات نواة التأثير على المجتمع نحو التحول إلى الفكر المستدام وزيادة الوعي في المجتمع بأهمية تطبيق مفهوم الاستدامة، ليس فقط من خلال المناهج التعليمية التي تدرس، ولكن من خلال التطبيق على المباني التعليمية القائمة المحيطة بهم، فإن تلك المباني تحتاج إلى إعادة تأهيل لتحسين ورفع كفاءتها.

الكلمات الدلالية

إعادة التأهيل، المباني القائمة، المباني التعليمية، الاستدامة، كفاءة الطاقة.

Abstract

In line with the growing danger and negative effects of the environment on the environment, depleting its natural resources and rising electricity consumption costs, the main challenge facing the urban sectors is the production of energy-efficient and water-efficient buildings with optimum use of resources and natural building materials.

Higher education institutions and universities are the nucleus of influencing the society towards becoming a sustainable thinking and raising awareness in society about the importance of applying the concept of sustainability, not only through the educational curricula being taught, but through the application of the existing educational buildings surrounding them. Efficiency.

Key words

Rehabilitation, Existing buildings, Educational buildings, Sustainability, Energy efficiency.

1. مقدمة

نجد أن معظم المشاكل البيئية ظهرت من خلال اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئته التي يعيش فيها، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في عدد السكان وهي أيضا إحدى المشكلات الضخمة التي تؤرق شعوب الدول النامية، فالزيادة الأخذ في التصاعد للسكان بلتئم أية تطورات تحدث من حولنا في البيئة في مختلف المجالات سواء مجال صناعي أو غذائي أو تجاري أو تعليمي أو اجتماعي.. إلخ، هذا بالإضافة إلى ضعف معدلات الإنتاج وعدم تناسبها مع معدلات الاستهلاك الضخمة، فنجد أن تلك التغييرات المناخية التي تؤثر على استهلاك المزيد من الطاقة سواء بالجوء إلى استخدام المكيفات للتبريد في فصل الصيف بالمناطق الحارة أو للتدفئة في فصل الشتاء بالمناطق الباردة، أو ازمانت الطاقة المتكررة التي مرت بها الكثير من الدول، مع التلوث الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، كل هذا فتح مجالاً للبحث في كيفية ترشيد استهلاك الطاقة وكيفية الاعتماد على الطاقات المتجددة كطاقة نظيفة لا تضر البيئة ولا تنضب، وأدى ذلك إلى ظهور الكثير من المفاهيم مثل الاستدامة والتنمية المستدامة والعملية الخضراء التي تدرج تحتها عدة معايير ومعالجات تساهم في حل تلك المشكلات.

نستعرض في هذه الدراسة أحد الحلول المتبعة عالمياً وهو إعادة تأهيل المباني القائمة بغرض استدامتها، فتقوم الدراسة على مقارنة تحليلية لمباني جامعية عالمية مستدامة تم إعادة تأهيلها، سعياً للوصول إلى استراتيجيات عملية لتطبيقها على مبنى قسم عمارة بالمعهد العالي للهندسة بالشروق.

2. مشكلة البحث

الدولة في احتياج مستمر لإنشاء مبان جديدة بمختلف الوظائف، ولكن عملية البناء وعملية تشغيل تلك المباني تستهلك الكثير من الطاقة، وتسبب في الانبعاثات الكربونية وغازات أخرى ملوثة للبيئة، ولكننا لا يجب أن نغفل عن نسبة المباني الحالية الغير مؤهلة طبقاً لمبادئ التنمية المستدامة، حيث أنه إذا تم تحديث غلافها الخارجي وإضافة عناصر وتقنيات إليها سيمكننا هذا من استغلالها أفضل استغلالاً، مما يجعلنا نخطو خطوة للأمام في تخفيف العبء الواقع على الدولة من حيث الطلب على الطاقة، وذلك بترشيد استهلاك الكهرباء، واللاحق بدول الغرب التي اتجهت بالفعل إلى تحويل مبانيها السكنية والتعليمية والصناعية والرياضية وأيضا الدينية القائمة لتصبح مباني مستدامة وتشجيع مواطنيها على الابتكار ومواكبة التطور التكنولوجي، ولكن بالنسبة لمصر هناك عدة مشاكل قد تعوق تطبيق عملية إعادة تأهيل المباني القائمة وتتمثل في الآتي:

أ. قلة الوعي بفوائد إعادة تأهيل المباني القائمة.

وجد أنه نادراً ما يتم إعادة تأهيل مبنى بعد الانتهاء منه إلا المباني الأثرية والمباني ذات القيمة، على الرغم من أن تحديث مباني القائمة وتأهيلها بغرض استدامتها سيوفر الكثير من التكاليف المالية التي تستخدم في تشغيل المبنى وخاصة بالنسبة للمجتمعات الفقيرة والدول النامية.

ب. التقارير والبيانات التي يتم تحليلها، تركز على المباني الجديدة الموفرة للطاقة أكثر من المباني القائمة التي تم إعادة تأهيلها وتحديثها.

فإن المباني المستحدثة غير متاحة بسهولة كنماذج ناجحة للاستفادة منها أو حتى غير ناجحة لأخذ الاحتياطات والاعتبار في منهجية التطبيق، كما أن الأمثلة المتاحة غير متوفرة فكثير منها البيانات والمعلومات التي تمكننا من معرفة المزيد من التفاصيل كنسبة التوفير في الطاقة والتقليل من انبعاثات الكربون.

3. هدف البحث

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الوصول لاستراتيجيات عملية لتطبيق مفهوم الاستدامة في المباني التعليمية الجامعية القائمة بمصر استنتاجاً من تحليل أمثلة واقعية لأبنية جامعية عالمية لتطبيقها على مبنى قسم عمارة بالمعهد العالي للهندسة بالشروق – القاهرة، لمعرفة الإيجابيات والقصور في تطبيقها، ليخلص البحث باستراتيجيات نحو تحقيق الاستدامة البيئية في الأبنية الجامعية القائمة في مصر، وايضاً التعرف على التطورات التقنية الحديثة.

4. مناهج البحث

اعتمد البحث على المناهج الآتية :
أ. المنهج النظرى وذلك لاستعراض اهداف وعناصر الاستدامة وإعادة تأهيل المباني القائمة بهدف استدامتها.
ب. المنهج التحليلي بهدف التعرف على التطورات التقنية الحديثة.
ج. المنهج التحليلي المقارن للتعرف على التجارب الدولية والأقليمية.

5. الوضع الحالى لاستهلاك الطاقة بمصر

أكد هانى النقراشى - رئيس مجلس أمناء مؤسسة ديزيرتيك - خلال ندوة احتياجات المجتمع المصري في 2050 على أهمية وجود الاستدامة في دستور مصر، وضرورة الحفاظ على مقومات الدولة بتطبيق مبادئ الاستدامة في الزراعة وإنتاج الطاقة وغيرهما من ضروريات المجتمع، وذلك لضمان سلامة البيئة والحفاظ على حق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن مصر الدولة التي تمتد جنورها إلى خمسة آلاف عام، يتحتم عليها أن تحافظ على مواردها لخمسة آلاف عام أخرى على الأقل، أووضح النقراشى أنه منذ عام 2008 وهناك زيادة 8% في معدل استهلاك الكهرباء كل عام، حيث سنحتاج عام 2022 إلى 50 جيجاوات، في مقابل نفاذ الغاز الطبيعي، لذا نحتاج إلى بديل، وأشار النقراشى إلى أن إنتاج الطاقة الشمسية في صحارى الدول العربية يعادل مليون برميل نفط لكل كيلو متر مربع سنوياً، ولكننا لم نستغلها حتى الآن (النقراشى، 2014).

6. التحذيرات الدولية

أوضح مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP21) لعام 2015 الذي عُقد في باريس أن معدل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (CO₂) ستستمر في الأزداد وحينئذ فإن درجة حرارة سطح الأرض ستستمر بالأزداد، ومعنى ذلك أن التأثير في المناخ سيبدو أوضح، ومن الظواهر المتوقع حدوثها:

- إنصهار أجزاء كبيرة من الجليد مؤدية إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وذلك يسبب حدوث فيضانات وتهديداً للجزر المنخفضة والمدن الساحلية.
- زيادة عدد وقوة الأعاصير والعواصف الرعدية والجوية.
- انتشار الأمراض المعدية في العالم مثل الملاريا والحمى الصفراء و السرطان... الخ
- حدوث موجات جفافية وكوارث زراعية و فقدان بعض المحاصيل (النعيمي، 2012).

طبقاً إلى التوقعات المستقبلية المشار إليها لمستقبل مصر عام 2050، يجب أن تتحرك الحكومة وينتبه كل فرد من أفراد المجتمع لمواجهة تلك المشكلات والاستجابة لمناجاة العلماء والباحثين، ومتابعة التقارير العالمية ومدى استجابة دول العالم، وإيجاد الحلول لتوفير استهلاك الطاقة والكهرباء والمياه، وتقليل مسببات التلوث التي تنتج غاز الكربون وغازات الاحتباس الحرارى، ومن هنا يأتى دور المصممين فى إيجاد الحلول من خلال مبانهم.

7. العوامل المؤثرة في استهلاك الطاقة في المباني

قامت العديد من دول العالم خلال السنوات الأخيرة بأجراء الدراسات ووضع السياسات وسن التشريعات والقوانين واتخاذ الإجراءات العملية للحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها والمساهمة في حل المشاكل البيئية الناتجة عنها وذلك تبعاً لظروف كل دولة، وتم إجراء العديد من الدراسات لوضع حلول لتقليل استهلاك الطاقة في المباني، ولقد وجد أن الطاقة في المباني تتأثر بعدة عوامل نجد أن بعضها ثابتاً لا يمكن تغييره في المباني القائمة مثل الإقليم المناخي ومحدداته وتوجيه المبنى والتشكيل العام للمسقط الأفقي وارتفاع المبنى ويبقى معاملين يمكن التعامل مع أحدهما لتحسين الآخر وهما تطوير وإعادة تصميم الغلاف الخارجي والمعالجات المستخدمة فيه وبالتالي تحسين جودة وكفاءة البيئة الداخلية ولمعرفة التقنيات البيئية يجب التعرف أولاً على مفهوم الاستدامة والتصميم البيئي (العيسوى، 2003).

8. الاستدامة

أيقن العالم في الأونة الأخيرة أن الانسحاق وراء نماذج مباني عصر الحداثة والأكثر من الواجهات الزجاجية لم يعد حلاً مستداماً، بعد أن ارتبط نمط الحياة الاستهلاكي المنبثق عنها بأزمات بيئية خطيرة مثل فقدان التنوع الحيوي وتقلص مساحات الغابات وتلوث الماء والهواء وارتفاع درجة حرارة الأرض واستنفاد الموارد الغير متجددة، مما دفع بعدد

من منقدي ذلك النموذج إلى الدعوة إلى نموذج تنموي مستدام يعمل على تحقيق الانسجام بين تحقيق الأهداف التنموية من جهة وحماية البيئة واستدامتها من جهة أخرى، ونتيجة لذلك فقد أسهمت الضغوط إلى بروز مسألة الحفاظ على البيئة واستدامتها (إسماعيل، 2011).

1,8. مفهوم الاستدامة
إن مفهوم الاستدامة هو الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة سواء كانت بشرية أو مادية أو طبيعية، بشكل فعال ومتوازن بيننا وعمرانيا دون إهدار حق الأجيال القادمة (إسماعيل، 2011).

2,8. التصميم البيئي
التصميم البيئي (Ecological Design)، أو التصميم مع البيئة كل تلك التعبيرات تعني أن ينتمي العمران للبيئة ويكون صديقاً لها، حيث يستهلك من مصادر لها بالقدر الذي يحقق البيئة الصحية لقاطنيه دون المساس لحق الأجيال القادمة (قنبر، 2005).
ومن خلال التصميم البيئي هناك عدة عناصر يمكن الاستفادة منها لزيادة كفاءة المبنى كما هو مبين بالشكل (1).

شكل (1) عناصر من خلالها يمكن زيادة كفاءة الطاقة بالمباني المستدامة

9. إعادة تأهيل المباني القائمة

تعرف على أنها عملية إيجاد وظيفة جديدة للمبنى تحقق له استمرار، وتطلب هذه العملية إدخال تغييرات على المبنى أو إضافات طفيفة لتأهيله لوظيفته الجديدة، ولكن يجب مراعاة أن تكون هذه الإضافات طفيفة وفي الحدود الضرورية فقط (التمرة، 2014).

1,9. فوائد إعادة تأهيل المباني القائمة بهدف استدامتها

- أ. توفير عائد مناسب يغطي تكاليف صيانة هذه المباني، ويساعد على رفع مستويات الصيانة المتاحة لها.
- ب. إيجاد نوع من الإشراف الدائم على هذه المباني عن طريق مستخدميها والمنفعين بها..
- ج. توصيل الرسالة الثقافية والإنسانية والفنية التي يحتويها المبنى إلى الأجيال الجديدة بصورة واضحة، من خلال معايشة المبنى ذو القيم للعصر الحاضر وأداء دور إيجابي في المجتمع.

د. تقليل الاحتباس الح ارري وتقليل انبعاثات الكربون.
ه. تحسين جودة البيئة الداخلية (دانيال، 2018).

10. التجارب العالمية

نجد على سبيل المثال لا الحصر دولة ألمانيا التي تعد أكثر الدول تقدماً في التحول عن استخدام الوقود الأحفوري واستخدام الطاقة المتجددة عوضاً عنه، فأنها وضعت خطة تسمى ثورة الطاقة (Energiewende) التي تهدف إلى تضاعف حصة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الكهرباء من 17% في عام 2010 إلى 35% في عام 2020، وارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة من 11% في عام 2010 إلى 18% بحلول عام 2050، وأيضاً تسعى إلى تحقيق انخفاض يصل إلى 50% في إجمالي استهلاك الطاقة، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) بنسبة 80-95% بحلول عام 2050، ومثال آخر لدولة أخرى مثل الولايات المتحدة لديها هدفها الملعلن لتوليد 20% من طاقتها الكهربائية من المصادر المتجددة للطاقة بحلول عام 2030، لذا نستعرض مثالين لجامعات عالمية لتحليلها من حيث إعادة التأهيل بغرض الاستدامة (دانيال، 2018).

أ. مبنى التعليم العالي (S.T. Dana Buildings)

مبنى صامويل تراسك دانا مبنى جامعي - تعليم عالي - تم إنشاؤه عام 1901، تم عمل بعد التجديدات بة من أجل توفير مساحة أكبر وخلق بيئة عمل أكثر راحة وإنتاجية، وأيضاً حل العديد من مشاكل الصيانة مع الاحتفاظ بهيكله الأصلي، لا يعتبر مبنى دانا مجرد مكان يتم فيه تدريس المبادئ البيئية ولكنه مثال لتعزيز السياسات الخضراء بما في ذلك الحفاظ على الطاقة والمياه والمواد، فد قام المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين شاركوا بفعالية في مشروع تخضير دانا بوضع هذه الأهداف التي من شأنها أن تحسن أداء المبنى، كما هو مبين بالشكل (2،3)- (Ann Arbor، 2007). ويظهر من خلال الجدول (1) تحليل لعناصر إعادة تأهيل مبنى صامويل الجامعة.

جدول (1) تحليل منهجية وعناصر إعادة تأهيل مبنى صامويل تراسك

شكل (2) استخدام الخلايا الشمسية بمبنى صامويل تراسك

شكل (3) مبنى صامويل تراسك قبل التحديث

عناصر استدامة وتحديث المبنى	
1	الطاقة
	- وضع عزل إضافي للمبنى. - استخدام الخلايا الفوتوفولتية - استخدام نظام التبريد الإشعاعي في السقف. - الاعتماد على التهوية الطبيعية. - التحكم الرقمي المباشر في المبنى
2	المياه
	- استخدام المراحيض الكومبوست (Composting) - استخدام أنظمة السباكة منخفضة التكلفة ذات كفاءة في استخدام المياه.
3	جودة البيئة الداخلية
	- استخدام الأضواء السماوية. - استخدام نوافذ قابلة للفتح. المواد والدهانات المستخدمة قليلة الانبعاثات.
4	إدارة المخلفات
	- إعادة استخدام مواد البناء - إعادة استخدام مخلفات البناء والهدم
5	المواد والموارد
	- استخدام مواد من مصادر متجددة
6	استدامة موقع المبنى
	- استخدام الدرجات كنقل بديل. - استخدام الأسمدة الطبيعية. - استخدام نباتات تتحمل الجفاف.

ب. مبنى جامعي (Roger H. Perry Hall)

هو عبارة عن كلية صغيرة ومبتكرة تقع في موقع شديد الانحدار في منطقة تاريخية كما هو مبين بالشكل (4)، أظهرت الكلية مستوى عال من الالتزام بالمرافق المجتمعية وإدارة الممتلكات التاريخية، وقدمت الكلية طواعية لمدة 50 عامًا للسماح بالدخول إلى الحديقة الموجودة بها، متاحة للأنشطة المجتمعية كما هو مبين بالشكل (6)، يوجد بالحديقة منزل يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، (2008) ويظهر من خلال الجدول (1) تحيل لعناصر إعادة تأهيل مبنى الجامعة.

جدول (2) تحليل منهجية وعناصر إعادة تأهيل مبنى جامعة روجر

شكل (5) السماح للدخول إلى حدائق جامعة روجر، كأحد الأنشطة المجتمعية

شكل (4) استخدام أسقف مائلة لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها في جامعة روجر

شكل (6) إضاءة الفراغات الداخلية من خلال الإضاءة الطبيعية

عناصر استدامة وتحديث المبنى	
1	الطاقة
	- الاعتماد على التهوية الطبيعية 100 % وأنظمة استرداد الطاقة. - استخدام أجهزة التحكم طبقا لإشغال المبنى. - استخدام بالخلايا الشمسية الضوئية. - استخدام أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة. - استخدام درجة (Set Point)
2	المياه
	- معالجة المياه الرمادية. - استخدام أنظمة السباكة ذات كفاءة في استخدام المياه.
3	جودة البيئة الداخلية
	- الاعتماد على ضوء النهار. - استخدام نوافذ قابلة للفتح. - استخدام المواد والدهانات لا تصدر أى الانبعاثات. - مراقبة انبعاثات (CO ₂). الاتصال بالبيئة الخارجية
4	أدارة المخلفات
	- استخدام مواد معاد تدويرها. - إعادة استخدام مخلفات الهدم.
5	المواد والموارد
	- استخدام المواد المصنعة محليا. - استخدام المواد المستخدمة من مصادر طبيعية متجددة. - استخدام مخلفات الهدم في تحديث المبنى.
6	استدامة موقع المبنى
	- استخدام الدراجات. - زراعة سطح المبنى. - استخدام السيارات الكهربائية. - استخدام نباتات تتحمل الجفاف. - زراعة الحوائط الجنوبية. - وضع محطات خدمية للسيارات - استخدام مواد معاد تدويرها في الأرصفة.

11. الاستنتاج:

يمكن اعادة تأهيل المباني القائمة بتوفير استهلاك المياه والطاقة وتحسين جودة البيئة الداخلية وإدارة المخلفات واستخدام مواد غير ملوثة والاستفادة من امكانيات الموقع

12. دراسة ميدانية لإعادة تأهيل مبنى جامعى قائم لزيادة كفاءة الطاقة وتعزيز الاستدامة

تقع أكاديمية الشروق بمدينة الشروق الكيلو 8 طريق القاهرة السويس الصحراوى-الحي الخامس- ضاحية النخيل – مدينة الشروق – القاهرة- بجوار الجامعة البريطانية (BUE) بمصر، حيث المناخ الصحراوى الحار فنجد أكثر الشهور ارتفاعا في درجات الحرارة هي شهر 6-7-8 وأقل شهر في درجات الحرارة هو يناير ويلية فبراير.

1.12. وصف المبنى

يتكون المبنى من ثلاثة طوابق، دور أرضى وطابقين، فى الطابق الأرضى عدد 2 قاعة محاضرات و3 غرف معاونى أعضاء هيئة تدريس، فى الطابق الأول 3 فصول و قاعة بها أجهزة كمبيوتر و غرف وئيس القسم و غرفة لاعضاء هيئة لتدريس، و الطابق الاخير عدد 2 قاعة أجهزة كمبيوتر و 3 فصول و 3 غرف اعضاء هيئة تدريس بالاضافة الى الغرف الخدمية بكل طابق.

شكل (7) مبنى قسم عمارة بالمعهد العالى للهندسة بالشروق

2.12. الحلول المقترحة

- 1- تغيير الزجاج المفرد الى زجاج مزدوج.
- 2- استخدام دهانات ذكية، كما هو مبين بالشكل (8).

شكل (8) مقترحات لاستخدام مواد ذكية

- 3- استخدام لمبات موفرة
- 4- استغلال سطح المبنى، كما هو مبين بالشكل (9)

شكل (9) خلق فراغات على سطح المبنى و تظليلها

5- جودة البيئة الداخلية

يمكن الرجوع إلى كود الطاقة والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس المختصون بالتركيبات الفنية ومراجعة تدفق أعداد الطلاب في كل فراغ ومراجعة أجهزة التكييف المستخدمة ومدى توافرها لتحقيق التبريد المطلوب في فصل الصيف بالتوزيع المناسب وإمكانية التدفئة في فصل الشتاء ومعدل سريان الهواء، وبالتالي ومعالجة الواجهات الجنوبية والشرقية التي يتوزع عليها الفصول والقاعات بالكاسرات المناسبة التي تتيح الإضاءة والتهوية دون حدوث الإبهار أو دخول أشعة الشمس مع الأخذ في الاعتبار الحلول السابقة المقترحة من تغيير الزجاج وزراعة سطح المبنى وأضافه طبقات للحوائط.

6- الفرش الداخلي

استخدام فرش متنوع لخلق بيئة تعليمية تتيح تواصل الطلبة مع بعضهم البعض ومع أعضاء هيئة ومعانيهم وإتاحة التعليم بشتى الطرق المختلفة في إطار المساحات المتاحة ومراعاة نفسية الطلبة، كما هو مبين بالشكل (10)،(11).

شكل (10) مقترحات لفرش يتتيح تواصل الطلبة مع بعضهم البعض ومع أعضاء هيئة التدريس

شكل (11) توفير مقاعد مرنة التصميم

7- الأجهزة الكهربائية

يقوم أفراد الخدمات في المبنى بأغلاق جميع الأجهزة قبل مغادرة المبنى وغلق مفاتيح الإضاءة، ولكن أجهزة التكييف يلزمها تنظيف وصيانة دورية ويلزم تغيير الأبواب حتى تفتح للخارج وتغيير المفصلات للتحكم في غلق

الأبواب جيدا وكما يجب مراعاة عدم تسرب الهواء من الفتحات إلى الداخل أو إلى الخارج، ومراعاة هذا مع باقي الأجهزة ووحدات الإضاءة حتى يعمل كل جهاز بكفاءة وبجودة عالية دون استهلاك أكبر للطاقة ولمدة أطول.

8- استخدام المياه

طلبة قسم عمارة من أكثر الطلاب استهلاكا للمياه نظرا لالتساخ أيديهم أثناء الرسم واستخدامهم للألوان ولكن هذا لا يمنع قط من الاستفادة من تلك المياه الخارجة من الأحواض في تنظيف المراحيض وري المزروعات، هناك نوع من المظلات بها قماش مصنع من حمض اللبنيك والبلاستيك وبها جهاز يقوم بفلتره مياه الأمطار بالكربون النشط وتم تعبئتها في خزانات متصلة بالمظلة لتتمكن من إعادة استخدامها يمكن استخدام تلك النوعية من المظلات لتظليل الفناء الداخلي للمبنى أو الممرات الخارجية، هناك أيضا أفكار بفلتره المياه الرمادية الناتجة من المراحيض وتحويلها إلى مياه رمادية تستخدم لتنظيف المراحيض، كما هو مبين بالشكل (12).

شكل (12) حل مقترح للاستفادة من المياه الرمادية ومياه الأحواض والأمطار

9- الموارد (إعادة استخدام النفايات)

يمكن الاستفادة من النفايات وأعادة استخدامها مرة أخرى وتدويرها مثل ورق التصوير الذي يهدر بكميات كثيرة سواء خطأ في الطباعة، أيضا المعلبات والزجاجات التي تلقى في صناديق القمامة كل هذا قد يستغل بطريقة أفضل إذا تم فرزها، وتسليمها لأحد جهات إعادة التدوير كما هو مبين بالشكل (13).

شكل (13) إعادة استخدام النفايات

13. الخاتمة

استعرض البحث أهمية إعادة تأهيل المباني القائمة بغرض رفع الكفاءة وتعزيز الاستدامة، لما فيها من ضرورة ملحة لمساعدة الدولة في تقليل أعباء فقد الطاقة، ومساعدة الأفراد في ترشيد الاستهلاك وتحقيق الراحة الحرارية والنفسية داخل مبانيهم.

13.1 النتائج

توصل البحث من خلال الدراسة النظرية وإلقاء الضوء على أمثله لتحديث المباني التعليمية إلى أهم العناصر التي يمكن من خلالها رفع كفاءة المبني، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد، من خلال المنهج التحليلي والتحليلي المقارن لنماذج جامعات تم تحديثها وتطويرها عالمياً، و أيضاً الدراسة التطبيقية من خلال المقترحات التي تم وضعها في الدراسة الميدانية لتحسين كفاءة الأداء البيئي لمبنى قسم عمارة بالمعهد العالي للهندسة بالشروق لتفعيل ومن ثم يمكن تكرار التجربة على نماذج مختلفة لاقليم مناخية مختلفة لتعميم مبادئ الاستدامة للمباني الجامعية في مصر.

1.13. التوصيات

- لابد للقطاعات المسؤولة عن التخطيط والبيئة الحضرية من وضع مشروعات استراتيجية بيئية وخطة العمل البيئي ضمن مفهوم التنمية المستدامة وإصدار قوانين جديدة للبناء بمشاركة إدارت تخطيط المدن والبلديات في المحافظات في تنفيذ هذه السياسات خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال:
- إعداد وإصدار قوانين تنظيم البناء ووضع اللوائح والشروط اللازمة من أجل رفع كفاءة المباني والمنشآت من ناحية أداؤها البيئي من خلال تفعيل نظم للتقييم البيئي مثل الهرم
 - دراسة المواقع والجوار وتوظيف المساحات المحيطة. بأى مشروع جديد.
 - عمل الدراسات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية للمباني القائمة قبل تحديثها.
 - اقتراح طرق الفرش والتجهيزات والأدوات والفرغات اللازمة المرنة الذكية.
 - البدء بتوعية المدرسين في المدارس والطلاب والإداريين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للتعامل مع التطورات الحديثة وإشراك أولياء الأمور في ذلك من خلال دورات تدريبية.
 - التوقف عن إنشاء المباني التقليدية وتوجيه الاعتمادات المالية لإعادة تأهيل المباني القائمة.
 - الاستفادة من التجارب العالمية لإعادة تأهيل المباني بهدف رفع الكفاءة وترشيد استهلاك المياه وتعزيز الاستدامة.

14. المراجع

1. (2008). Retrieved from <https://www.archdaily.com/6810/california-academy-of-sciences-renzo-piano>
2. Ann Arbor, M. (2007). *ENVIRONMENTAL SCIENCE AND SERVICES*. www.michigan.gov/deq Environmental Assistance Center 800-662-9278 • #9867.
3. إسماعيل، س. ي. (2011). إستراتيجيات تحقيق الاستدامة في التصميم العمراني للمدارس، (حالة دراسية: مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة). غزة.
4. العيسوي، م. ع. (2003). تأثير تصميم الغلاف الخارجي للمبنى على الاكتساب. جامعة القاهرة.
5. النعيمي، ح. م. (2012). الجهود العربية والدولية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، كلية العلوم.
6. النقر أشي، د. ه. (2014). احتياجات المجتمع المصري في عام 2050 انطلاقاً من 2014، احتياجات المجتمع المصري في عام 2050 انطلاقاً من 2014. القاهرة: الشبكة المصرية للطاقة المتجددة والمياه.

7. النّمره، د. ن. (2014). مقارنة مقترحة لإعادة تأهيل المباني الأثرية ذات القيمة في مدينة غزة .مدينة غزة: مجلة القادسية للعلوم الهندسية، المجلد7، العدد4.
8. دانيال، ك. ع. (2018). الإطار العام ومنهجية تحويل المباني القائمة إلى مستدامة. القاهرة.
9. قنبر، أ. ع. (2005). استدامة المناطق السكنية بالمجتمعات الحضرية الجديدة بأقليم القاهرة الكبرى (مدخل لتقييم البعد الاستدامى). هندسة طنطا.